

УНИВЕРСИТЕТ ТАЪЛИМИ ФАЛСАФАСИ ВА ЖАМИЯТНИНГ ИСТИҚБОЛЛИ ТАРАҚҚИЁТИ

Р. С. Мардонов

Тошкент ахборот технологиялари университети
Самарқанд филиали доценти, фалсафа фанлари номзоди
Почта манзили: mar-ravshan@yandex.ru

АННОТАЦИЯ:

Мақолада замонавий олий таълим тизимида фундаментал ва касбий тайёргарликнинг оптимал нисбати масаласи илгари сурилган, шунингдек, университет битирувчиларининг замонавий жамият ривожланишидаги тизимли фундаментал билимларининг ҳал қилувчи роли ва таъсирини аниқлаш мақсади қўйилган. Ўқув жараёнининг асосий ғояси сифатида университет битирувчисининг баркамол шахсини шакллантириш учун шароит яратиш муаммоси кўтарилган.

Калит сўзлар: олий таълим, университет, шахс, касбий тайёргарлик, тараққиёт, уйғунлик, таълимнинг самарадолиги.

АННОТАЦИЯ:

Цель статьи поставить и рассмотреть вопрос об оптимальном соотношении фундаментальной и профессиональной подготовки в современной системе высшего образования, а также обозначить определяющую роль и влияние системных фундаментальных знаний выпускников вузов на развитие современного общества. В статье поднимаются проблемы создания условий для формирования гармонично развитой личности выпускника вуза, как целевого идеала образовательного процесса.

Ключевые слова: высшее образование, университет, личность, профессиональная подготовка, прогресс, гармония, интенсификация образования.

ABSTRACT:

The purpose of the article is to raise and consider the question of the optimal relationship between fundamental and professional training in the modern system of higher education, as well as to identify the determining role and influence of systemic fundamental knowledge of university graduates on the development of modern society. The article raises the problems of creating conditions for the formation of a

harmoniously developed personality of a university graduate as a target ideal of the educational process.

Keywords: higher education, university, personality, professional training, progress, harmony, intensification of education.

XX асрнинг охири ва XXI асрнинг бошлари глобал ижтимоий-иқтисодий ўзгаришлар даври билан ўтди. Бу ўзгаришларнинг барчаси таълим тизимида ҳам ўз аксини топди. Янги давр талабларига жавоб берадиган янги ёндашувларни ишлаб чиқиш ва синовдан ўтказиш Ўзбекистонда ҳам амалга оширилмоқда. Таълим тизимини ислоҳ қилиш ва таркибий оптималлаштириш жараёни давом этмоқда, яқин ва узоқ келажакда қуришда мақсадга мувофиқ бўлган табиий асосларни излаш долзарб вазифа бўлиб турибди. Олий таълим тизимини такомиллаштиришда унинг олдида қўйиладиган устувор вазифалар ва мақсадларнинг мувозанатини белгилаш асосий аҳамиятга эга.

Аср бошида пайдо бўлган қадриятларни қайта баҳолаш шароитида жамиятнинг зарурий қиёфаси ва келажак шахси муаммоси ўта долзарбдир. Ўзгаришлар туфайли туғилган кўплаб ғоялар дастлаб туюлганидан самарасиз бўлиб чиқди. Бошқалари, аксинча, эътиборга лойиқ бўлиб, уларни илмий тадқиқот қилиш ва ривожлантириш зарур.

Хўш, келажакда шахс бутун жамият тараққиётининг асоси бўлиши учун уни қайси йўналишларда ривожлантириш керак? Барча даврларда турли мамлакатлар ва халқлар келажак жамиятнинг идеал аъзосини ҳар хил йўллар билан аниқлаганлар. Вақти-вақти билан уйғун ривожланган шахс идеалининг таърифи берилганлигига қарамасдан, аслида у баъзан кенг билимлардан маҳрум бўлган аскар образи билан алмаштирилди ва шунинг учун шубҳага сабаб бўлди. Баъзан, у тинимсиз ва итоаткор ишчи бўлиб, унга қўшимча билим ҳам керак эмас эди. Баъзида бўлса бу идеал шахс ҳар қандай йўл билан молиявий муваффақиятга эришадиган ақлли ишбилармон сифатида намоён бўлар эди. Ушбу муносабатларга мувофиқ, улар амалга ошириладиган жойда, бараклар, меҳнат лагерлари ёки чайқов бозорлари каби жамиятлар шаклланди. Ушбу тарихий турларни ривожланиш чўққилари деб аташ, келажакдаги уйғун ривожланган инсоният жамияти идеалини бу тарзда кўриш мумкин эмас.

Ижтимоий тараққиёт мезонлари масаласи оддий фалсафий савол эмас, шунинг учун унга аниқ жавоб бериш қийин бўлган [1]. Марксистик анъана доирасида ишлаб чиқарувчи кучларнинг ривожланиши жамият тараққиётининг мезони сифатида қаралади. Иқтисодий фаровонликни жамият тараққиётининг асосий мезони сифатида кўриб чиқиш бозор дунёқарашига хосдир. Масалан,

XX асрда барқарор ривожланиш мафкураси доирасида вужудга келган ишлаб чиқарувчи кучларнинг ривожланиши ва иқтисодий фаровонлик ғояси энди шубҳасиз ва инкор этилмайдиган асос сифатида қаралмайди [2].

Биз жамиятнинг изчил ривожланишини кўп ўлчовли координаталар тизими асосида олдинга силжиши деб тушунамиз. Жумладан, булар фаннинг ривожланиш даражаси ва илмий таълим даражаси; умуман иқтисодий тизим фаолиятининг самарадорлигини белгилайдиган профессионаллик ва ваколат даражаси; маънавий ва ахлоқий етуклик; маданиятни ривожлантириш, эстетик идрок ва бадий диднинг бойлиги; унинг барча аъзоларининг жисмоний мукамаллиги даражасидир.

Босқичма-босқич ривожланаётган жамият шаклланиши учун зарур бўлган асос ва унсурлар фақат кўп қиррали (нафақат касбий даражада) уйғун ривожланган шахслар бўлиши мумкин. Айнан мана шундай ижтимоий «молекулалар»дан чинакам маданиятли ва илғор ижтимоий бутунликни шакллантириш мумкин.

Келажакда университет битирувчиси бўлган уйғун ривожланган шахснинг моделини асосий таркибий қисмларнинг тизимли бирлиги орқали тасаввур қилишга ҳаракат қиладиган бўлсак, уларда илмий дунёқараш, касбий билим, маънавий-ахлоқий компонент, шунингдек, эстетик дид ва бадий маданият бўлиши мумкин [3]. Албатта, инсоннинг жисмоний саломатлиги ҳақида ҳам унутмаслик керак.

Юқорида келтирилган барча компонентлар шахснинг ажралмас унсурлари ҳисобланади. Ҳар бир унсур бошқаси билан алоқада мунтазам бўлади. Инсон фаолиятининг бирон бир соҳасидаги мутахассисни замонавий илмий дунёқарашсиз тасаввур қилиш мумкин эмас, чунки унинг касбий билимларини тегишли базасиз тўлиқ англаб бўлмайди. Илмий дунёқараш орқали инсон ахлоқий ва маънавий фазилатларнинг тўлиқ тизимига эга бўлади. Ахлоқ қонун-қоидаларини ўзлаштирмаган рассом ёки эстетик диддан маҳрум бўлган тўлақонли олимни тасаввур қилиш қийин.

Фаол касбий меҳнат соҳасига кириш пайтида университет битирувчиси олдида энг қийин вазифалар туради. У қисқа вақт ичида янги шароитларга мослашиши, баъзида жуда катта миқдордаги маълумотларни ўзлаштириши, ўқиш пайтида дуч келмаслиги мумкин бўлган фаолиятнинг ўзига хос турларини чуқур ўзлаштириши, университетда олган билимларини ўзи учун янги махсус муаммоларни ҳал қилишда қўллаши, ижтимоий ва психологик етукликни намоёниш этиши зарур.

Шу сабабли, баъзида битирувчини келажакдаги касбий фаолиятига киришини осонлаштириш мақсадида, шунингдек, маълум бир касбий муаммоларни ҳал қилиш учун мутахассис тайёрлашга интилиш, олий таълим ғоясини нотўғри тушунишга сабаб бўлади. Ўқитишни пухта ва муттаносиб равишда касбийлаштириш, биринчи навбатда битирувчининг келажакдаги касбий фаолияти доирасидан ташқарида бўлган фанларни ўқув дастуридан олиб ташлаш истагини туғдириши мумкин. Ушбу ёндашув жиддий ёмон оқибатларга олиб келиши мумкин. Биринчидан, талабаларнинг илм-фаннинг асосий тамойиллари ва ғояларини ўрганишга бўлган мотивацияси пасаяди ва бунинг натижасида касбий фаолиятнинг «тез ва содда рецептларини» ўзлаштириш истаги кучаяди. Иккинчидан, битирувчининг касбий фаолияти соҳасига кирмайдиган бир қатор умумилмий фанларни ўрганиш учун ажратилган соатларнинг қисқариши туфайли университет талабаларининг умумилмий тайёргарлиги даражаси пасаймоқда. Учинчидан, парадоксал кўринишга эга бўлган дастлабки иккита муаммо натижасида келажакдаги мутахассиснинг касбий маҳорати даражаси пасаяди, чунки бир қатор муҳим ғоялар, аналогиялар, ассоциациялар, усуллар талаба томонидан ҳеч қачон ўзлаштирилмайди ва шунинг учун ҳам улар касбий фаолиятда ишлатилмайди.

Умуман таълим, хусусан, олий таълим, яъни университет таълимининг функциялари мутахассисларни тайёрлаш тизимидан кенгроқ деб тушунилиши ва унинг самарадорлиги нафақат бир лаҳзали иқтисодий мақсадни кўзлаш ёки фойда олиш билан, балки узоқ муддатли ва кенгроқ ижтимоий истиқболлар нуқтаи назаридан баҳоланиши керак. Шунини таъкидлаш керакки, таълимнинг мақсади нафақат махсус билимларни кейинги авлодга етказишдир. Битирувчи танлаган мутахассислиги бўйича барча керакли билимлар тўпламини олиши билан бир қаторда, университетда ўқиш жараёнида тўлақонли замонавий илмий дунёқараш, интеллектуалга хос бўлган мустаҳкам маънавий-ахлоқий асосни ҳам шакллантириши керак. Олий маълумот инсонда ривожланган ва кўп қиррали эстетик туйғу, гўзалликдан завқланиш ва уни яратиш қобилиятини тарбиялаши муҳимдир. Шахсда нафақат интеллектуал, ахлоқий, эстетик, балки ўзини доимо жисмоний такомиллаштиришга интилишни тарбиялаш зарурлиги ҳам аҳамиятлидир.

Таълимнинг фундаментал ва амалий (касбий) йўналишини уйғунлаштириш масаласини ҳал қилишнинг таркибий қисмларидан бири бу олий ўқув юртларида ўқув жараёнини интенсивлаштиришдир. Ўқув жараёнини интенсивлаштириш деганда, бизнингча таълим жараёни самарадорлигини тубдан ошириш, талабаларнинг интеллектуал ишларини фаоллаштириш, муҳим

илмий ғоялар ва усулларнинг кенг доирасини ўзлаштириш, нафақат декларатив, балки процессуал билимларни шакллантириш, мустақил билим олиш ва мустақил ўз-ўзини ўрганиш учун воситаларни ишлаб чиқиш, деб тушуниш мумкин. Ушбу йўналишлар бўйича машғулотларнинг интенсивлигини ошириш, маълум даражада, бир томондан, таълимнинг ҳаддан ташқари академик характеридан воз кечишга ёрдам беради, бошқа томондан эса, нафақат илмий характерни сақлаб қолади, балки оширади. Бундай чуқур илмий асосга эга бўлган интеллектуал бой таълим битирувчиларга тезкор ва самарали равишда ўзаро боғлиқ бўлган касбларни эгаллашга имкон беради, ҳар қандай муаммони ҳал қилиш зарурати олдида адашишга йўл қўймайди, албатта, бу замонавий тез ўзгарувчан жамиятда жуда долзарб ва муҳимдир. Шунингдек, ўзгаришлар ўқув жараёнининг мақсад, мазмун, ўқитиш ва бошқариш усуллари каби жиҳатларига таъсир қилиши керак.

Кўп йиллар давомида олимлар, ўқитувчилар, иш берувчилар ва талабалар ўртасида тортишувларга сабаб бўлаётган муҳим масала таълим мазмунини танлаш масаласидир. Яқиндан ёндашиб ўрганилса, нимага ўргатиш, нимани ўргатиш ва нимани ўргатмаслик керак деган савол аслида осон эмас. Масалан, ҳуқуқшуносга фақат қонунни ўргатиш керак, деган фикр аслида жуда шубҳалидир. Бир қарашда олий таълим тизимида мутахассисларни тайёрлаш ўта тор ихтисослаштирилган билимларни эгаллаш энг самарали бўлиб туюлса-да, у билан чекланиб қолмаслик керак. «Таълим самарадорлиги» тушунчасини маълум бир фаолият соҳасидаги айрим функцияларни бажарувчилар тайёрлашни нарх-сифат мутаносиблигидан кўра кенгроқ кўриб чиқиш мақсадга мувофиқдир. Шунингдек, таълим ҳам ўз мақсади ва мазмунини белгилашда фақат бозор эҳтиёжлари билан бошқарилиши мумкин эмас.

Олий ўқув юрти битирувчиси оламнинг илмий манзарасининг барча асосий унсурларини ўзлаштириши керак. Акс ҳолда, талаба замонавий цивилизация интеллектуал борлигининг хилма-хиллигига кира олмайди. Илмий билиш жараёнида олинган озми-кўпми билимлар асосидан воз кечиш тор ихтисослашув пойдеворининг интеллектуал зулматида яшашга рози бўлиш билан баробардир.

Баъзан-баъзан кундалик ҳаётда, мисол учун, тригонометрия ҳеч қачон керак бўлмайди, шунинг учун уни ўрганишнинг умуман фойдаси йўқ, деган фикрни эшитиш мумкин. Умумилмий фанлар кўпинча «эскирган» билим ёки «амалиётдан ажралган назариялар» деб номланади. Бу юзаки ва деструктив ёндашувдир.

Таълим олиш жараёнида ўрганиладиган касбий бўлмаган фанлар материалининг вазифаси тор утилитар «керак - кераксиз» эканлигида эмас, балки тизимли фикрлашни ривожлантиришдадир. Айнан ривожланган тизимли тафаккур ҳар қандай соҳа мутахассисининг муваффақиятли ва самарали ишлаши асосидир. Аммо биринчи навбатда математика, физика, кимё, биология ва бошқа фанларда тўпланган ва амалга оширилган турли хил муаммоларни ҳал қилиш учун бир қатор тамойиллар ва моделларсиз тўлақонли тизимли тафаккурни ривожлантириш мумкин эмас. Олий маълумот олиш жараёнида тизимли, аналитик фикрлаш ва моделлаштиришни барча ихтисослик талабасига ўргатиш керак. Бу, айниқса, келажакда мураккаб ижтимоий тизимлар билан шуғулланиши керак бўлган мутахассисларга тегишлидир. Амалда тизимли фикрлашнинг етишмаслиги ачинарли бошқарув қарорларга сабаб бўлиши мумкин. Бу ҳақида тарихда мисоллар кўп ва ҳозирги вақтда ҳам уни халқаро янгиликларнинг кундалик панорамасида кўриш мумкин.

Таълим тизимини ислоҳ қилиш ва таркибий оптималлаштириш жараёнида тегишли қарорларни қабул қилиш учун мавжуд вазият ва унинг ривожланиш тенденцияларини чуқур ва холис таҳлил қилишга таяниш зарур. Ҳозирги кунда тез-тез билимнинг эскириш даражаси ҳақида гап бормоқда. Аммо бу фикр ҳаммага ҳам маъқул келмайди. Албатта, маълум даражада илмий маълумотлар ҳажми ўсди. Аммо билимнинг эскириши муаммоси шунчалик аянчлими? Мактабда ўрганган арифметика эскирганми? Мактаб физикаси эскирганми? Кимё ва биология шу қадар ўзгарганми? Менделеев жадвали, Дарвин назарияси, нисбийлик ёки эҳтимоллик назарияси рад этилганми? Албатта, санаб ўтилган фанларнинг барчасига баъзи янги билимлар қўшилди. Аммо уларнинг асослари тубдан қайта кўриб чиқилмаган. Билимнинг жуда муҳим қисми тез ўзгаришларга дуч келмайди. Бундан ташқари, айнан шу аста-секин ўзгариб турадиган фанларнинг фундаментал асослари олий таълимнинг асосини ташкил этади. Шу сабабли, деярли бир йил ичида ўқитиладиган фанларнинг мазмунини бутунлай ўзгартириш ҳақидаги тезис афсона деб баҳоланиши мақсадга мувофиқдир. Эътибор бир лаҳзалик, доим ҳам унчалик муҳим бўлмаган новацияларга эмас, балки фундаментал билимларга қаратилиши лозим. Бинобарин, аввалгидек, олий таълимнинг асосий платформаси ҳали ҳам ҳар қандай мутахассис учун зарур бўлган универсал воситалар тўплами ҳисобланган классик компонент бўлиши керак.

Илмий дунёқарашнинг пойдеворини ташкил этувчи фундаментал билимлар билан бирга, сўнгги даврларда илм-фаннинг етакчи соҳадаларидан олинган энг асосий илмий натижалар имкон қадар тезроқ ўқув дастурларига

киритилиши мақсадга мувофиқ. Барча фанларнинг ҳамма сўнги ютуқлари билан талабаларни таништиришга ҳожат бўлмаса керак. Гап фақат муҳим аҳамиятига эга бўлган энг муҳим кашфиётлар ҳақида бормоқда.

Талабаларга илм-фан билан бирга илмий метод асосларини ўргатиш, олий таълимнинг ҳақиқатан ҳам самарали тизимини яратиш учун катта аҳамиятга эга. Чунки бўлажак мутахассиснинг дунёқарашини шакллантиришда илмий методология фундаментал аҳамиятга моликдир. Талабаларда илм-фан идеалларини сингдириш, конструктив ва тўғри фикрлаш қобилиятини шакллантириш, вазифаларни белгилаш ва уларнинг натижаларини баҳолаш олий таълимнинг энг муҳим қадриятларидан биридир. Таълимнинг тарбиялаш функциясини яна бир бор эслатиш жоиз. Талабалар томонидан маънавий ва ахлоқий тамойилларни эгаллаш нафақат гуманитар, балки табиий фанлар, шунингдек математика доирасида ҳам муваффақиятли бўлиши табиий. Талабалар тарбияси, авваламбор, уларнинг шахсиятига билвосита таъсир қилиш, аниқроғи, ўқувчиларда маълум қимматли шахсий фазилатларнинг намоён бўлиши учун шароит яратишдир. Шу билан бирга, тарбиянинг асосий воситаси ҳали ҳам ўқитувчининг шахсияти, таълим мазмуни, ўқитиш методикаси ва таълим муассасасидаги муҳит ҳисобланади. Талабанинг ўз устида онгли ишлаши ҳақида ҳам унутмаслик зарур. Масалан, ўрганилаётган материалнинг тарихий, қадриятли, амалий жиҳатларидан фойдаланган ҳолда, талабаларнинг интеллектуал фаолият билан шуғулланиш мотивлари, интеллектуал ҳалолликка муносабатини, дунёни эстетик идрок этиш ва интеллектуал ютуқларнинг гўзаллиги, фикрлашнинг ижодкорли-гини ривожлантириш мумкин ва зарурдир. Ўқувчиларнинг нафақат хотира-сини, балки изланиш, мулоқот, ташкилотчилик қобилиятларини ривожлан-тириш мақсадларини ҳисобга олган ҳолда танланган ўқитиш усуллари ҳам уларнинг шахсини шакллантиришга катта таъсир кўрсатади. Маълумки, кўпроқ ривожланаётган нарса - бу доимий равишда фаолиятга киритилган нарсадир.

Замонавий педагогик адабиёт ва амалиётда ўқитиш услубларини тавсифлашда уларни замонавий ахборот технологиялари билан биргаликда қўллаш самарадорлиги кўрсатилган [4]. Дарҳақиқат, талабаларнинг мақсадни белгилашда фаол иштирок этиши, янги билимларни мустақил равишда кашф этиши, лойиҳа фаолиятида қатнашиши ва унинг натижаларини акс эттириши, мулоқот қобилиятини ривожлантириш муҳим аҳамият касб этади [5].

Шундай қилиб, олий таълим тизими олдига қўйилиши керак бўлган стратегик мақсад биринчи навбатда, тез ўзгарувчан ахборотга бой

жамиятда яшаш ва яратишга қодир бўлган интеллектуал, ахлоқий, эстетик ва жисмоний ривожланган шахсни шакллантиришдир. Келажак янада яхшироқ бўлишига ёки бўлмаслигига, кўп жиҳатдан, замонавий таълим тизими ушбу табиий ва асосий вазифани қай даражада муваффақиятли удралаётганлигига боғлиқ [6].

Алоқа технологияларининг ривожланиши, дунё аҳолиси катта қисмининг интенсив миграцияси туфайли замонавий жамият тобора аралашиб бормоқда. Яқин келажакда таълим тобора ранг-баранг, кўп маданиятли ижтимоий муҳитда ривожланиб боришини юқори даражада аниқлик билан айтиш мумкин. Бундай шароитда таълим муаммоси оддий бўлмасдан қолди.

Бир мунча вақт олдин, бу вазиятда асосий нарса либерализм тамойилларини ривожлантириш, турли қарашларга ҳурмат, маданий ва диний бағрикенглик деб қабул қилинган эди. Бундай жамиятнинг келажакдаги ривожланиш концепсияси Ғарб типига буржуа демократияси қадриятлари асосида турли маданиятлар ва цивилизация тартибларини синтез қилиш, ўзаро бирлашиш ва бойитиш моделига асосланган эди.

Ҳозир биров бошқача нуқтаи назар пайдо бўлмоқда. Замонавий жамиятнинг мураккаб кўп маданиятли муҳитида нафақат турли хил турмуш тарзини ўзаро тарқатиш ва бойитиш, балки турли хил цивилизация моделлари ўртасида тобора кучайиб бораётган рақобат мавжудлиги бўлди. Турли хил цивилизация турмуш тарзлари анча ёпиқ, ўзаро мутаносиб анъанавий қадриятлар тизимлари ва ҳаётий кўрсатмалар эканлигини тобора кўпроқ тан олишимиз керак. Улар ҳар доим ҳам бир-бириларига аралашиб кетмайдилар ва аксинча, аксарият ҳолларда қаттиқ рақобат ва очиқ қарама-қарши муносабатларга киришадилар. Шу билан бирга, кўпинча сўзларга асосланган ўзаро ҳурмат ва бағрикенглик тамойиллари аслида ассимиляция қилиш истагига айланади ва агар бунинг имкони бўлса, бошқа муқобил қарашлар ва ёндашувлар қўлланилади. Бундай шароитда бошқа бировларнинг маданий ва илмий ютуқлари буюклигини эътироф этиш тамойили асосида келажакда олий таълимнинг глобал тизимини куриш, шунингдек, олий ўқув юртини ҳамда бутун жамиятни ташкил этиш ва бошқаришнинг баъзи конкрет тамойилларини ягона ҳақиқатдир деб билиш, умуман олганда, самарали бўлиши мумкин эмас.

Ўзиникини сингдириш ва экспансия қилиш замонавий кўп маданиятли жамиятда ҳар қандай ижтимоий институтларни куриш учун энг яхши асос бўла олмайди. Ахборот жамиятининг мураккаб кўп маданиятли муҳитида олий таълим тизими, умуман, таълимнинг асосий пойдеворини яратишда барча

бирга яшайдиган цивилизация ва маданий тузилмалар вакиллари хурмат қиладиган ва қабул қиладиган инвариантлар бўлиши зарур. Фақат шундагина келажакда таълим тизимининг пойдевори чинакам мустаҳкам бўлади.

Бу инвариантлар илмий билим ва дунёқараш идеалларини тўлиқ ўз ичига олади. Айнан илм-фан олий таълим тизимининг асосий пойдеворига айланиши мумкин. Илмий дунёқарашнинг мустаҳкам асосида касбий билимларни шакллантириш, келажак шахсининг умумбашарий маънавий-ахлоқий асосларини ривожлантириш ва такомиллаштириш, унинг бадий маданиятини ва бадий идрок этишнинг юқори мезонларини шакллантириш, жисмоний мукамалликка интилиши ва соғлом турмуш тарзини ривожлантириш мумкин.

Демократиянинг глобал тараққиёти шароитида олий таълим парадигмаси мувозанати алоҳида аҳамиятга эга. Айнан олий таълим тизими асосан жамият ижтимоий элитасининг дунёқарашини шакллантиради. Агар унинг асосий таркибий қисмлари ўртасидаги мувозанат бузилган бўлса, натижалар бутун жамиятнинг ривожланиш даражасида сезилади. Масалан, олий маълумотни иқтисодий жиҳатдан мақсадга мувофиқ, тор даражада касбга йўналтиришга ҳаддан ташқари мойиллик узок муддат жамият тараққиётига салбий таъсир кўрсатиши мумкин. Ҳозирги XXI асрнинг бошларида юзага келган тизимли глобал инқирознинг муҳим сабабларидан бири маълум даражада айнан иқтисодий жиҳатдан ривожланган мамлакатларда олий таълимнинг ҳаддан ташқари ихтисослашуви туфайли ҳамда унинг кенглиги ва асослилиги даражасининг пасайиши туфайли эришилди, деб тахмин қилиш мумкин. Яхши тор мутахассислар жамоаси сифатли иқтисодий тизим доирасида самарали ишлашга қодир. Бироқ, таълимнинг кенглиги ва фундаменталлигининг демократия шароитида етарли эмаслиги бундай ижтимоий тизим аъзоларининг интеллектуал ва маданий инфантилизмини, эртами-кечми шу даражадаги интеллектуал инфантил раҳбарларнинг ҳокимиятини шакллантиради. Бундай раҳбарлар кўпинча мураккаб муаммоларнинг содда ва тушунарли ечимларини таклиф қиладилар, амалда эса бу жуда оғир тизимли оқибатларга олиб келади.

Шундай қилиб, олий таълимнинг асослилиги, кенглиги, чуқурлиги ва касбга йўналтирилганлигининг нисбати жамият изчил ривожланишининг омили ва асоси сифатида муҳим рол ўйнайди. Яқин келажакда миллий ва жаҳон ижтимоий тизимларининг тарихий ривожланиш йўналиши кўп жиҳатдан унинг асосий таркибий қисмларини мувофиқлаштиришнинг етарлилиги ва аниқлигига боғлиқдир. Эҳтимол, бу муаммо ҳамма вақт учун ягона, аниқ маънода тўғри ечимга эга бўлмаслиги мумкин. И.Ефремов метафорасига кўра

[7], бу нисбат устара қирраси, доимий мувозанат ва созлан доимо таққослаш в тахрирни тақозо этади. Айнан ушбу мақбул нисбатни белгилаш таълим фалсафаси, педагогика фани, олий таълим ривожланишини бошқариш назарияси ва амалиётининг энг муҳим вазибаларидан ҳисобланади.

REFERENCES:

1. Алферов, А.А. Ижтимоий тараққиёт ғояси: мазмуни ва шаклланиши / А.А. Алферов // Известия вузов. Шимолий Кавказ вилояти. Ижтимоий фанлар. - 2000. - №1. - 114-120 бетлар.
2. Медоуз, Д. Ўсиш чегаралари. 30 йилдан кейин / Д. Медоуз, Ж. Рандерс, Д. Медоуз; инглиз тилидан тарж. - Москва: «Академкнига» ИСС, 2007. - 342 бетлар.
3. Колесников, А.В. Университетда таълим самарадорлигини ошириш: компютерлаштириш, когнитив ёндашув, ташкилий такомиллаштириш: Монография / А.В. Колесников. - Минск: БИП-С Плюс, 2009. - 256 бетлар.
4. Сиренко, С.Н. Ахборот технологияларидан университетда ўқув жараёнини фаоллаштириш воситаси сифатида фойдаланиш / С.Н. Сиренко // Очик таълим. - 2009. - № 3. - 20-29 бетлар.
5. Сиренко, С.Н. Табиий-математик ва гуманитар фанларнинг фанлараро диалоги шароитида университет таълими сифати / С.Н. Сиренко // “Университет таълими: мингйиллик тажрибаси, муаммолари, ривожланиш истиқболлари: 2008 йил 14-16 май кунлари бўлиб ўтган II Халқаро Конгресс маърузалари. 2 жилдда. 2-жилд / Маъсул муҳаррир Р.С. Пионова. - Минск, МДЛУ, 2008. - 88-91 бетлар.
6. Колесников, А.В., Сиренко, С.Н. Ахборот жамиятида университет таълими фалсафаси тўғрисида / А.В. Колесников, С.Н. Сиренко // Олий мактаб: муаммолари ва истиқболлари: 9-чи халқаро илмий-амалий конференция, Минск, 11-12 ноябр, 2009 йил - Минск: РИВСХ, 2009. - 36-39 бетлар.
7. Ефремов, И. Разор пичоғи: Роман / И. Ефремов. - Минск: Нар. Асвета, 1985. - 576 б.